

**(KERAJAAN TANJUNGPURI DI
TANJUNG TABALONG)**

Yuli Saputera

Email: yulisaputera03@gmail.com

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Sejarah adalah pengalaman hidup yang dicatat dari masa lalu. Mempelajari sejarah berarti mengingat masa lalu. Historisitas manusia merupakan suatu kekhasan sekaligus sebagai pembeda dari makhluk hidup lainnya. Tiada seorang pun manusia yang mampu melepaskan dirinya dari historisitasnya dengan masyarakat, kecuali dia mengalami lupa ingatan. Sejarah adalah drama kehidupan yang riil. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka pemahaman sejarah dibutuhkan untuk mencegah umat manusia agar tidak tenggelam ke dalam kubangan aura kemajuan zaman yang sejatinya menjanjikan kegelisahan di balik pendar eloknya. (Madjid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014)).

PENDAHULUAN

Sejarah Kerajaan Tanjungpuri merupakan Kerajaan yang berada di kota Tanjung, Tabalong (pusat pemerintahan Kabupaten Tabalong). Ada yang menyatakan bahwa, Kerajaan Tanjung Puri ini didirikan oleh orang-orang Melayu yang bermigrasi dari Kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad ke-4 M. Para imigran ini memiliki budaya lebih tinggi dari pada penduduk lokal atau suku Dayak pada saat itu, yang mendirikan pemukiman di daerah pesisir Sungai Tabalong. Mereka kemudian melakukan perkawinan dengan penduduk setempat yang mendiami daerah tersebut. perpaduan dari Suku Melayu dan Suku Dayak inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Suku Banjar di Kalimantan Selatan. Semakin lama perkampungan mereka semakin ramai dan kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Tanjung Puri di pesisir sungai Tabalong, Tanjung Tabalong.

Sementara itu sumber lain menyebutkan, Kerajaan Tanjung Puri adalah kerajaan yang sama dengan Kerajaan Kuripan atau Kerajaan Nan Serunai (atau Kerajaan Nan Serunai berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tanjung Puri) di Kalimantan Selatan. Kemudian kekuasaan yang semula dipegang oleh orang lokal diambil alih oleh dinasti baru dari Kerajaan Dipa yang berdarah Majapahit. Pada suatu saat, Kerajaan Tanjungpuri mulai berkembang pesat dan menjadi daerah perdagangan yang ramai, serta rakyatnya hidup dalam kemakmuran.

SEJARAH TANJUNGPURI

Sekitar abad ke-5 M berdiri sebuah kerajaan baru yang terletak di Kalimantan Selatan, sebelum berdirinya Kerajaan Negara Dipa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Tanjungpuri. Bermula berdirinya Kerajaan Tanjungpuri adalah saat kedatangan orang-orang Melayu yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya di pulau Sumatera sekitar Tahun 400-500 M. Oleh karena kebudayaan orang pendatang Melayu sudah lebih maju, lalu mereka mendirikan kampung yang lama-kelamaan berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Para pendatang orang Melayu tersebut banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat yaitu suku Dayak Maanyan, Dayak Bukit dan Dayak Ngaju, sehingga Kerajaan Tanjungpuri tersebut penduduknya terdiri dari orang Melayu dan Dayak. Perpaduan kedua suku tersebut yang akhirnya menjadi suku Banjar (Asal muasal suku Banjar). Sekitar 1500-3000 SM untuk pertama kalinya pendatang dari Yunnan di China Selatan datang ke tanah Borneo dan mereka inilah padatuan nenek moyang orang Dayak dengan istilahnya “Melayu tua” atau saudara tertua orang Banjar.

Salama berabad-abad lamanya Kerajaan Tanjungpuri berdiri, penduduknya sangat makmur dan sejahtera. Pada Tahun 1309 M kemudian berdiri sebuah Kerajaan orang Maanyan yang bernama Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan Tanjungpuri dan Nan Sarunai ini saling berkelurga dan berteman dekat, bahkan tidak pernah ada permusuhan diantara kedua kerajaan tersebut. Walaupun kedua kerajaan tersebut berbeda keyakinan, tetapi tetap saling menghormati, menjaga, dan saling membantu. Kerajaan Tanjungpuri kebanyakan pengikut ajaran Buddha sedangkan Kerajaan Nan Sarunai kebanyakan pengikut ajaran Hindu Kharingan.

PENYERANGAN MAJAPAHIT TERHADAP KERAJAAN TANJUNGPURI

Pada tahun 1356 M, Majapahit melakukan penyerangan yang pertama kali ke Kerajaan Tanjungpuri, namun penyerangan tersebut gagal di karenakan Kerajaan Tanjung Puri saat itu bekerjasama dengan salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Nan Serunai untuk menghadapi serangan dari kerajaan Majapahit tersebut. Pada 1358 M, Majapahit menyerang kembali Kerajaan Tanjungpuri, namun Majapahit kembali mengalami kegagalan yang kedua kalinya, di karenakan kerajaan Tanjungpuri memiliki kekuatan yang yang sangat kuat pada saat itu, dan akhirnya Majapahit memutuskan untuk tidak melakukan peperangan lagi terhadap kerajaan Tanjungpuri. Namun, setelah beberapa kali terjadi peperangan Kerajaan Tanjungpuri banyak mengalami banyak kehancuran yang sangat cukup parah, terutama pada infrastruktur kerajaan yang banyak mengalami kerusakan. Akibat dari banyak kerusakan tersebut akhirnya Kerajaan Tanjung Puri menjadi lemah dan juga perdagangan menjadi sepi. Setelah kejadian tersebut pusat pemerintahan yang semula berada di Tanjung, kemudian dipindahkan ke daerah Amuntai yang tepatnya di salah satu Kerajaan yang bernama Kerajaan Kuripan namun kemudian kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kerajaan Dipa.

PANGLIMA YANG ADA DI TANJUNGPURI

Kerajaan Tanjungpuri mempunyai panglima antara lain yaitu :

1. Panglima Alai, yang merupakan ahli politik dan strategi.
2. Panglima Tabalong, orangnya gagah, kuat, pemberani, dan berjiwa ksatria.
3. Panglima Balangan, orangnya sanagt tampan, pintar, dan suka menuntut ilmu.
4. panglima Hamandit dan Panglima Tapin yang merupakan si kembar berwatak keras, dan suka berkelahi.

Kelima panglima itu merupakan bersaudara anak dari pasangan Datu Intingan dan Dayang Baiduri sedangkan Datu Intingan adalah saudaranya dari Datu Dayuhan kepala suku Dayak Maratus dan Dayang Baiduri merupakan putri pendatang Melayu keturunan Sriwijaya.

SIMPULAN

Sejarah adalah pengalaman hidup yang dicatat dari masa lalu. Mempelajari sejarah berarti mengingat masa lalu. Historisitas manusia merupakan suatu kekhasan sekaligus sebagai pembeda dari makhluk hidup lainnya. Tidak seorang pun manusia yang mampu melepaskan dirinya dari historisitasnya dengan masyarakat, kecuali dia mengalami lupa ingatan. Sejarah adalah drama kehidupan yang riil.

Sejarah tentang Kerajaan Tanjungpuri yang merupakan Kerajaan yang berada di kota Tanjung, Tabalong (pusat pemerintahan Kabupaten Tabalong). Ada yang menyatakan bahwa, Kerajaan Tanjung Puri ini didirikan oleh orang-orang Melayu yang bermigrasi dari Kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad ke-4 M.

Pada tahun 1356 M, Majapahit melakukan penyerangan yang pertama kali ke Kerajaan Tanjungpuri, namun penyerangan tersebut gagal di karenakan Kerajaan Tanjung Puri saat itu bekerjasama dengan salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Nan Serunai untuk menghadapi serangan dari kerajaan Majapahit tersebut. Pada tahun 1358 M, Majapahit menyerang kembali Kerajaan Tanjungpuri, akan tetapi Majapahit kembali mengalami kegagalan yang kedua kalinya, di karenakan kerajaan Tanjungpuri memiliki kekuatan yang sangat kuat pada saat itu, dan akhirnya Majapahit memutuskan untuk tidak melakukan peperangan lagi terhadap kerajaan Tanjungpuri.

Tanjungpuri mempunyai panglima antara lain yaitu :Panglima Alai, Panglima Tabalong, Panglima Balangan, panglima Hamandit dan Panglima Tapin.

REFERENSI

Abbas, E. W. (2020). Memahami Sejarah (Sebuah Tanggung Jawab).

Abbas, E. W. (1997). Memahami Sejarah. Banjarmasin: EWA Book Company.

Madjid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014). Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar. Kencana.